

Шамрай Віталій Борисович – старший науковий співробітник відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Шамрай В. Б.

ПОЛІПШЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ

З урахуванням сучасного стану економіки України, що характеризується необхідністю раціонального використання ресурсів, зниження виробничих витрат та підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу, особливої актуальності набувають питання підвищення довговічності та надійності сільськогосподарської техніки. В умовах обмежених фінансових можливостей, зростання вартості матеріалів і енергоресурсів, а також потреби у зменшенні залежності від імпортних комплектуючих, пріоритетним є впровадження технологій, що забезпечують відновлення та зміцнення робочих поверхонь деталей з мінімальними витратами та максимальним економічним ефектом.

Робота направлена на вирішення науково-технічної задачі підвищення триботехнічних властивостей деталей сільськогосподарських машин шляхом формування композиційних покриттів методом електроіскрового легування. Досліджено напружено-деформований стан, фізико-механічні і триботехнічні властивості поверхонь деталей з композиційними покриттями та визначено характеристики покриттів.

Мета роботи полягає в експериментальних та теоретичних дослідженнях процесу підвищення триботехнічних властивостей деталей сільськогосподарських машин шляхом формування композиційних покриттів методом електроіскрового легування.

Багаточисельні дослідження показали, що найбільший вплив на властивості композиційних покриттів і відповідно зміцнюваних і відновлюваних робочих поверхонь деталей та робочих органів сільськогосподарських машин чинить склад композиційного покриття та спосіб його формування. Вибір способу формування композиційного покриття визначається умовами експлуатації сільськогосподарських машин, конструкцією деталі або робочого органу, їх матеріалом, складом композиційного покриття та його економічною доцільністю.

Виконаний літературний огляд способів зміцнення та відновлення композиційними покриттями дозволив сформулювати основні вимоги до технологічного процесу їх нанесення, яким відповідає метод електроіскрового легування.

Дискретний характер методу електроіскрового легування дозволив при нанесенні композиційних покриттів із твердих сплавів вирішити основне протиріччя - подолати їх крихкість, і тим самим забезпечити обмежене зростання напружень, що виключає когезійне розтріскування та адгезійне відшарування покриття і багаторазово підвищує міцність і довговічність зміцнюваних поверхонь.

Встановлено залежність товщини покриття від енергії імпульсів струму і визначено, що чим менша енергія імпульсів струму, тим менша товщина сформованого шару покриття. Визначена залежність мікротвердості покриттів від енергії розряду. Досліджено триботехнічні характеристики покриттів і їх залежність від товщини і суцільності покриття.

Результати досліджень використовували при підвищенні триботехнічних властивостей та терміну служби деталей сільськогосподарських машин шляхом нанесення композиційних покриттів методом електроіскрового легування на прикладі зміцнення ножів подрібнюючого барабану кормозбирального комбайну і валу муфти зчеплення трактора.

Наукова новизна отриманих результатів.

Вперше:

- встановлено підвищення зносостійкості та антифрикційних властивостей несучільних електроіскрових композиційних покриттів внаслідок збільшення частки компонента матриці (нікелю) в структурі композиційного матеріалу, що забезпечує ефективний розподіл контактної навантаженості на локальних ділянках та високу демпфуючу здатність в приповерхневих шарах контактних поверхонь;

- визначено закономірності зменшення зносу несучільних електроіскрових композиційних покриттів в абразивному середовищі, які полягають в зменшенні інтенсивності механо-деструкційних процесів в поверхневих шарах металу при терті за рахунок формування покриттів з високою мікротвердістю та зниженні дотичного опору зсуву при втіленні твердої абразивної частки залежно від типу матриці композиційних матеріалів;

- на основі аналізу НДС доведено, що максимальне зниження дотичних та еквівалентних напружень несучільних електроіскрових покриттів проявляється для суцільності покриття 60...80 %; максимальні еквівалентні напруження формуються в покритті, що знижує напружено-деформований стан основи;

- оптимальне співвідношення товщини та суцільності покриттів дає можливість мінімізувати їх когезійне розтріскування та адгезійне відшарування.

Удосконалено:

- методику оцінки напружено-деформованого стану деталей сільськогосподарських машин із композиційними електроіскровими покриттями

та визначення їх оптимальних параметрів шляхом побудови скінченно-елементної моделі поверхні деталі з композиційним покриттям із розподілом еквівалентних напружень по Мізесу.

Отримало подальший розвиток:

- дослідження триботехнічних властивостей деталей сільськогосподарських машин шляхом нанесення електроіскрових композиційних покриттів із оптимальними значеннями їх товщини та суцільності.

Практичне значення одержаних результатів.

1. Дослідно-експериментальні та експлуатаційні випробування ножів із ЕП покриттям довели, що за рахунок підвищення зносостійкості ножів збільшилась ефективність подрібнення зернових культур. Експлуатаційні випробування відновлених деталей валів муфти зчеплення та розподільного валу трактора композиційними покриттями показали підвищення їх триботехнічних властивостей та строку експлуатації в 2...2,5 рази, що представляє практичний інтерес для сільськогосподарських підприємств (акт про використання результатів наукових досліджень від 05.10.2024 року, «Агробудавтосервіс» (м. Кропивницький).

2. Результати дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний процес: у процесі підготовки курсів лекцій та практичних занять з дисциплін «Інженерія поверхні» та «Технології конструкційних матеріалів» розглянуто сучасні порошкові зносостійкі композиційні матеріали та метод електроіскрового легування для зміцнення контактних поверхонь; результати роботи використано при підготовці тем кваліфікаційних робіт (акт про впровадження в навчальний процес ДУ «КАІ» від 07.03.2025 року.

Актуальність теми.

Термін служби сільськогосподарських машин лімітують триботехнічні властивості їх деталей, а знос призводить до порушення агротехнічних вимог, і як наслідок - до зменшення врожайності.

Втрата працездатності деталей і робочих органів сільськогосподарських машин зв'язана з абразивним зносом, який складає 20%. Процес абразивного зношування в чистому вигляді зустрічається рідко, він являє собою суттєву частку загального процесу зношування.

Найбільш поширеними видами зношування робочих органів і деталей сільськогосподарських машин є абразивний та корозійно-механічний види зношування. Багаточисельні дослідження українських вчених Ляшенко Б.А., Клименко С.А., Черновола М.І. та ін. показали, що раціональним і економічно доцільним вирішенням проблеми забезпечення міцності, твердості, зносостійкості та триботехнічних властивостей деталей і робочих органів сільськогосподарських машин є застосування композиційних покриттів.

Вирішення поставленої проблеми пов'язане з вибором складу та способу формування композиційних покриттів. В якості матеріалу для нанесення зносостійких покриттів використовують композиційні матеріали з металевою матрицею, яка сумісно з армуючим наповнювачем рівномірно розподіляє

напруження, забезпечує несучу здатність композиту і захищає наповнювач від механічних ушкоджень і окислення.

Наповнювачами в композиційних матеріалах служать дисперсні частинки тугоплавких фаз – оксидів і карбідів, основною функцією яких є зміцнення.

Абразивна зносостійкість композиційних матеріалів залежить від їх складу. Високою абразивною зносостійкістю володіють матеріали й покриття з мартенситно-аустенітною матрицею, зміцнені карбідною фазою.

Для підвищення триботехнічних властивостей використовуються різні методи нанесення композиційних покриттів: наплавленням, газотермічним напиленням, 19 електроіскровим легуванням, а також різні комбіновані методи.

Аналіз літературних джерел показав, що більшість методів нанесення композиційних покриттів альтернативні. Вибір способу формування композиційного покриття визначається умовами експлуатації сільськогосподарських машин, конструкцією деталі або робочого органу, їх матеріалом, складом композиційного покриття та його економічною доцільністю.

Виконаний літературний огляд способів зміцнення та відновлення деталей композиційними покриттями дозволив сформулювати основні вимоги до технологічного процесу їх нанесення, яким відповідає метод електроіскрового легування. Процес електроіскрового легування, який забезпечує формування покриттів дискретних по своїй природі, дозволяє формувати зносостійкі композиційні покриття різної суцільності на основі карбідів, оксидів, боридів, самофлюсуючих сплавів.

Покриття, отримані електроіскровим легуванням, утворюють поверхні, які дозволяють значно підвищити несучу здатність пар тертя, зносостійкість деталей і трибосполучень, стабільність їх триботехнічних характеристик.

Електроіскрові покриття характеризуються високою зносостійкістю, твердістю і в них не проявляються фазові перетворення.

Зносостійкість композиційних покриттів, отриманих методом електроіскрового легування, залежить від твердості матеріалу покриття, який перешкоджає абразивним часткам потрапляти в поверхню деталі.

Великий внесок у розвиток методу електроіскрового легування внесли українські та закордонні вчені Лазаренко Б.Р., Лазаренко Н.І., Верхотуров А.Д., Гитлевич А.Є., Подчерняєва І.О., Ляшенко Б.А., Feldshteina E.E., Mao Y., Xie Y.J., Wang M.C., Johnson R.N., Reynold J.L. та ін.

До нинішнього часу формування композиційних покриттів методом електроіскрового легування є однією з невирішених задач в проблемі підвищення зносостійкості робочих органів і триботехнічних властивостей деталей сільськогосподарських машин.

Відновлення, зміцнення, підвищення триботехнічних 20 властивостей та строку експлуатації деталей сільськогосподарських машин є важливим резервом розвитку сільськогосподарського машинобудування та ремонтного виробництва, підвищення його ефективності.

Використання зміцнених і відновлених деталей дозволить знизити витрати ремонтних підприємств на запасні частини, зберегти велику кількість металу. Тому підвищення триботехнічних властивостей деталей сільськогосподарських машин шляхом формування композиційних покриттів методом електроіскрового легування є актуальним завданням, вирішення якого забезпечить строк служби зміцнених і відновлених деталей, що не поступиться строку служби нових деталей та допоможе зробити сільськогосподарське та ремонтне виробництво рентабельним.

Література:

1. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Машини сільськогосподарського виробництва: навч. посіб. Тернопіль, 2005. 228 с. <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/14777>.
2. Сало В.М., Лещенко С.М., Лузан П.Г., Мачок Ю.В., Богатирьов Д.В. Машини для обробітку ґрунту та внесення добрив: навчальний посібник. Харків. 2016. 244 с. <https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/5475>.
3. Сисолін В.П., Сало В.М., Кропівний В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. За ред. М.І. Черновола. Київ, Урожай. 2001. 384 с. ISBN 966-05-0070-Х.
4. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.1(4.1). Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. Харків, Око. 2001. 444 с. ISBN 966-526-069-3
5. ДСТУ ISO 4197: 2004. Ґрунтообробне обладнання. Лапи культиваторів. Національний стандарт України. [Чинний від 2006-06-09]. Київ, Держспоживстандарт України, 2006. 4 с. https://online.budstandart.com/ru/catalog/docpage.html?id_doc=91922
6. ДСТУ ISO 5680: 2004. Ґрунтообробне обладнання. Стояки та лапи культиваторів. Національний стандарт України. [Чинний від 2006-09-01]. Київ, Держспоживстандарт України, 2006. 6 с.
7. Офіційний сайт АТ «Ельворті» [Електронний ресурс]. <https://elvorti.com/>.
8. Офіційний сайт ВАТ “Уманьферммаш” [Електронний ресурс]. <http://fermmash.com/corp/index.php/ru/>.
9. Аулін В.В., Бобрицький В.М. Характер та інтенсивність зношування робочих органів ґрунтообробних машин. Проблеми трибології (Problems of Tribology). Хмельницький, ХДУ. 2004. №2. С. 107-112.
10. Денисенко М.І., Зазимко О.В., Лабунець В.Ф. Дослідження поверхонь тертя робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин. Проблеми тертя та зношування. 2016. №1(70). С. 150-153. 131 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptz_2016_1_18.
11. Борак К.В., Руденко В.Г., Кравчук А.В., Добранський С.С. Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі «робочий орган – ґрунт». Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. 2017. Вип. 181. С. 143–147. <https://elartu.tntu.edu.ua>